

MAKTABGA TAYYORLOV GURUHI BOLALARIINI MAKTAB TA’LIMIGA TAYYORGARLIGINI SHAKLLANTIRISHNING MAZMUNI, PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK TALABLARI

Shanasirova Zaxro Yuldashovna

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta’lim fakulteti dotseni
e-mail: z.shanasirova@cspi.uz

Annotatsiya: Maktabgacha ta’lim tashkilotining eng muhim vazifalaridan biri bu bolalarni maktab ta’limiga har tomonlama tayyorlashdan iboratdir. Maktabga tayyorgarlik jarayonida bolalarning bilishga bo‘lgan ichki ehtiyoji, intellektual faoliyati va shaxsiy ijtimoiylashuv darajasi yuksaladi. Maktabga tayyor bola bilim olishga intiladi, chunki u o‘zini ijtimoiy jamoada muhim shaxs sifatida ko‘ra boshlaydi. Bolaning maktabga borishga bo‘lgan emotsional, ijtimoiy va psixologik tayyorgarligi uning kelajakdagi ta’limdagi muvaffaqiyatiga bevosita ta’sir qiladi. Shu sababli maktabgacha yoshdagi bolalarda differensial yondashuv asosida nazorat funksiyasini shakllantirish, mustaqil fikrlash va o‘zini tutish ko‘nikmalarini rivojlantirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Maktabga tayyorgarlik pedagogik va psixologik mezonlar asosida olib borilishi lozim.

Kalit so‘zlar: maktab yoshi, maktabga tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, differensial yondashuv, nazorat funksiyasi.

Аннотация: Одной из важнейших задач дошкольного образовательного учреждения является всесторонняя подготовка детей к школьному обучению. В процессе подготовки развивается познавательная активность, интеллектуальная деятельность и уровень социализации ребенка. Готовый к школе ребенок стремится к получению знаний, поскольку ощущает свое место в обществе. Эмоциональная, социальная и психологическая готовность ребенка к школе напрямую влияет на его дальнейшие успехи в обучении. В связи с этим актуальным становится развитие у дошкольников навыков самоконтроля, самостоятельного мышления и поведения на основе дифференцированного подхода. Подготовка к школе должна осуществляться на основе педагогических и психологических критериев.

Ключевые слова: школьный возраст, подготовка к школе, психологическая готовность, дифференцированный подход, функция самоконтроля.

Annotation: One of the main objectives of preschool education institutions is to ensure comprehensive preparation of children for formal schooling. During the school readiness phase, children's cognitive needs, intellectual activity, and social development significantly increase. A child who is ready for school is eager to learn, as they begin to see themselves as a valuable member of society. Emotional, social, and psychological readiness strongly influences future academic success. Therefore, developing children's self-regulation skills, independent thinking, and appropriate behavior based on a differentiated approach is of particular importance. School readiness should be organized according to pedagogical and psychological standards.

Keywords: school age, school readiness, psychological preparation, differentiated approach, control function.

Kirish

Bugungi kunda mamlakatimizda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, uning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta’lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta’minlash va bolalarni maktab ta’limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilashga katta e’tibor qaratilmoqda. Shuningdek, ta’lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy dasturlar va innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali bolalarning intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish muhim vazifalardan biri sifatida qaralmoqda.

Maktabgacha ta’lim tashkilotining eng asosiy vazifalaridan biri — bu bolalarni maktab ta’limiga sifatli tayyorlashdir. Ushbu jarayon bolada ta’lim olishga ijobiy munosabatni shakllantirish, ularni ijtimoiy muhitga moslashtirish, shuningdek, mustaqil fikrlash, o‘zini tutish, atrofdagilar bilan muloqotga kirisha olish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Psixologiyada “maktab yoshi”, “maktabga tayyorgarlik” va “maktabga psixologik tayyorgarlik” kabi tushunchalar bolaning psixik va ijtimoiy rivojlanish darajasini aniqlashda muhim mezonlar hisoblanadi. Bu mezonlar bolaning maktab sharoitida o‘qish, bilim olish va jamoada faol ishtirok etish salohiyatini belgilaydi.

Mazkur maqolada maktabga tayyorgarlikning mazmuni, pedagogik-psixologik talablar, hamda tayyorlov jarayonidagi asosiy yondashuvlar yoritiladi.

Masalaning qo‘yilishi

Bugungi kunda “maktab yoshiga yetgan” tushunchasi psixologiya fanida keng qo‘llaniladi. Bu atama bolaning jismoniy emas, balki psixik rivojlanish darajasi bilan bog‘liq bo‘lib, u bola ta’lim olishga tayyormi yoki yo‘qligini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, bolaning psixik funksional yetukligi maktabda muvaffaqiyatli bilim olishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Ko‘pgina ilmiy adabiyotlarda bolaning maktabga tayyorlik darajasi uch asosiy yo‘nalishda ko‘rib chiqiladi: intellektual, emotsional va ijtimoiy yetuklik.

Intellektual yetuklik quyidagi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi:

- umumiy ko‘rinishdan shakl ko‘rinishini farqlay olish (differensial qabul qilish);
- e’tiborni jamlash va ushlab turish qobiliyati;
- hodisalar o‘rtasidagi asosiy bog‘liqlikni aniqlay olish;
- vizual materiallarni eslab qolish va qayta tiklash qobiliyati;
- qo‘l harakatlarining aniqligi va muvofiqligi.

Bu holatlar bolaning bosh miya faoliyatining rivojlanish darajasini aks ettirib, funksional me’yorlarda shakllanganligini bildiradi.

Emotsional yetuklik esa quyidagilar orqali ifodalanadi:

- impulsiv reaksiyalarning kamayganligi;
- istamagan faoliyat bilan uzoq vaqt shug‘ullana olish qobiliyati.

Ijtimoiy yetuklik quyidagicha baholanadi:

- tengdoshlari bilan ijtimoiy muloqotga kirisha olish va jamoa qoidalariga rioya eta bilish;
- o‘zini o‘quvchi sifatida tutish va maktab muhitiga moslasha olish.

Tadqiqotlarda “maktabga tayyorgarlik” tushunchasi turlicha talqin etiladi. Xususan, amerikalik psixologlarning ilmiy ishlari maktabga tayyorlikni “kirish bilimlari” yoki bolaning

dastlabki bilim olishga tayyorligi sifatida izohlaydi. Bunda bola maktab dasturini muvaffaqiyatli o‘zlashtirish darajasiga qaraladi.

Biroq rus psixologik maktabi vakillari, xususan, L.S. Vigotskiy va uning izdoshlari bu masalaga yanada chuqurroq yondashib, bolaning bilim olishga tayyorgarligi faqat bilimlar, ko‘nikma va malakalar bilan emas, balki psixologik funksiyalarning rivojlanish darajasi bilan belgilanadi, deb hisoblashadi. Bu yondashuvga ko‘ra, bolaning maktabda muvaffaqiyatli o‘qishi uning ruhiy va psixologik tayyorgarligi darajasiga bevosita bog‘liqdir. Shuning uchun bunday holat “maktabga ruhan tayyorlik” deb ataladi.

M.I. Bojovich (1968) o‘z izlanishlarida bolaning maktabga ruhan tayyorgarligini ikki yo‘nalishda ko‘rib chiqadi:

1. Shaxsiy tayyorgarlik – bolaning ichki motivatsiyasi, o‘zini o‘quvchi sifatida idrok etishi va yangi ijtimoiy rolga tayyorligi.

2. Intellektual tayyorgarlik – bolaning umumlashtiruvchi tushunchalarni shakllantirish qobiliyati, hodisalar o‘rtasidagi aloqalarni tushunishi va intellektual jarayonlarning shakllanganlik darajasi.

L.S. Vigotskiy va L.I. Bojovich fikriga ko‘ra, bola maktabga intellektual tayyor bo‘lishi uchun uning tashqi dunyo haqidagi tasavvurlari va umumlashtirish qobiliyati shakllangan bo‘lishi lozim.

Taniqli psixologlardan D.B. Elkonin (1981–1989) va uning hamkorlari o‘quv faoliyatining shakllanishida quyidagi jihatlarga alohida e‘tibor qaratgan:

- bolaning ongli ravishda xatti-harakatni qoidalar asosida boshqara olishi;
- berilgan talab va yo‘riqlarga muvofiq faoliyat yurita olishi.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, bolani maktabga tayyorlash jarayonida nafaqat bilim va ko‘nikmalar, balki uning emotsional, shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishi darajasini ham to‘liq hisobga olish zarur. Tadqiqotda ana shu yondashuvlar asosida metodologik poydevor ishlab chiqildi.

Natijalar va namunalalar

Maktabda berilayotgan bilimlar mazmunida bir jihatni albatta e‘tibordan chetda qoldirmaslik kerak — bu bolaning nutq rivojlanish sifatidir. Nutq rivojlanishi bilan intellektual rivojlanish o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, bu bola shaxsining umumiy rivojlanish darajasini belgilab beradi. Nutq orqali bolaning fikrlash qobiliyati, tafakkur chuqurligi yaqqol namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, zamonaviy bilim berish va o‘qitish uslublarida so‘zlashuv va nutqning tovushli tahliliga asoslanish fonetik eshitish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Maktabga shaxsiy jihatdan tayyorgarlikni shakllantirishda eng avvalo bolaning motivatsion va erkin muhitda o‘sishiga e‘tibor qaratish lozim. Bilim berish uslubining aniqligi va samaradorligi bevosita o‘qitish faoliyatining sifati bilan chambarchas bog‘liq. Bu esa bolalarning bilimga qiziqishi, intellektual faollikka bo‘lgan ehtiyoji va yangi bilimlarni o‘zlashtirishga chanqoqligida yaqqol ko‘zga tashlanadi. L.I. Bojovich (1972) bu holatni “bilim berishning ijtimoiy motivlari” orqali izohlagan. Unga ko‘ra, bolaning boshqa odamlar bilan muloqot qilishga bo‘lgan ehtiyoji, ijtimoiy baho va qo‘llab-quvvatlovga intilishi, jamoadagi muayyan o‘rinni egallash istagi motivatsiyaning ijtimoiy asoslarini tashkil etadi.

Maktabga tayyor bo‘lgan bola bilim olishga intiladi, chunki u o‘zini katta odamlar jamiyatining bir qismi sifatida ko‘rishni xohlaydi. Shu orqali tashqi muhitga nisbatan yangicha munosabat shakllanadi. L.I. Bojovich bu holatni “o‘quvchining ichki dunyosining ko‘rinishi” deb

ataydi. U bu jarayonga alohida e’tibor qaratib, maktab o’quvchisining ichki kechinmalari aynan bilim olishga tayyorlik mezoni sifatida namoyon bo’lishini ta’kidlaydi.

Bolaning ichki kechinmalari maktabgacha va kichik maktab yoshida shakllanadi. Aynan shu davrda bola o’quv faoliyatiga subyekt sifatida kirish imkoniyatiga ega bo’ladi. Bu jarayon bolaning mustaqil maqsad qo’yishi va uni amalga oshirishga intilish qobiliyatini yuzaga chiqaradi, boshqacha aytganda — bu o’quvchining erkin harakati sifatida namoyon bo’ladi.

Maktab bilimlariga chanqoqlik odatda bola 7 yosh atrofida bo’lganida paydo bo’ladi. Aynan shu davrda bola o’z xatti-harakatlari va faoliyatini anglab bajarishga harakat qila boshlaydi. Bu esa uning o’quv faoliyatini ongli ravishda tashkil eta olish salohiyatini belgilaydi. (L.I. Bojovich, 1968).

Xulosa

Bolada erkin harakat qilish ko’nikmasi, asosan, jamoaviy o’yinlar orqali shakllanadi. Aynan shu jarayonda bola rivojlanishning muhim bosqichlarini bosib o’tadi. Yolg’iz o’yin o’ynash bu natijani bera olmaydi, chunki unda ijtimoiy ta’sir va tahlid qilish omillari yetarli bo’lmaydi. Jamoaviy o’yinlar esa bolaning mustaqil harakat qilishiga, tashqi nazorat o’rniga ichki nazoratni shakllantirishga yordam beradi. Chunki bu yoshdagi bolada nazorat funksiyasi hali shakllanmagan bo’lib, unga tashqi rag’bat va baholov zarur bo’ladi. Shu bois, o’yinlarni erkin harakat maktabi deb atash mumkin.

Maktabga kirish davriga kelib, bolaning asosiy aqliy va ijtimoiy qobiliyatlari yetarli darajada rivojlangan bo’lishi kerak. Faqat shundagina u o’quv topshiriqlarini mustaqil qabul qilib, ularni bajara oladi. Boshqacha aytganda, birinchi sinfga kelgan bola maktabdagi bilim olish jarayoniga tayyor bo’lishi, ya’ni keng qamrovli o’quv faoliyatini idrok eta olishi lozim.

Yangi o’quv faoliyati maktabgacha yoshning oxirida shakllanadi. Bu faoliyat bolalar uchun yangilik bo’lib, ilgari yetakchi faoliyat bo’lgan o’yinlarning o’rnini egallaydi. Aynan shu davrda bolaning psixologik tayyorgarligi yuzaga chiqadi. Maktabgacha yoshning so’nggi bosqichida o’yinlar asta-sekin ikkinchi darajaga o’tadi va ularning o’rnini bilim olish ehtiyoji egallaydi. Bu jarayon bolaning ichki rivojlanish mexanizmi bilan bog’liq.

A.S. Vigotskiy ta’kidlaganidek, o’yin jarayonining rivojlanishi asta-sekin qoidalarining ustuvorlik kasb etishi bilan davom etadi. Ayniqsa, katta maktabgacha yoshdagi, ya’ni 6–7 yoshdagi bolalarda, qoidali o’yinlar ko’proq qiziqish uyg’otadi. Harakatlar qoidalar asosida bajarilishi o’yinning mazmuniga aylanadi. Bu holat esa, o’z navbatida, bolani bilim olishga yo’naltiradi, o’zini o’quvchi sifatida his qilish, qoidalarga bo’ysunish va mas’uliyatli harakat qilishga tayyorlaydi.

Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolalarning o’yin faoliyatidan o’quv faoliyatiga o’tishi – bu ularning ijtimoiy, intellektual va psixologik rivojlanishining muhim bosqichi bo’lib, ularni maktabga puxta tayyorlaydi.

Adabiyotlar ro’yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PQ–4312-son qarori “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”.
2. Axmedova X. va boshq. Bolangiz maktabga tayyormi? – Toshkent: 2000.
3. Qodirova F., Toshpo‘latova Sh., Kayumova N.M., A‘zamova M.N. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Tafakkur, 2019.

4. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Tafakkur Sarchashmalari, 2013.
5. Kayumova N.M. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2013.
6. G’ofurova M.A. Maktabgacha ta’lim psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
7. Hasanboyeva G’. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish. – Toshkent: Fan, 2016.
8. Sharipova R.M. Ilk bolalik pedagogikasi. – Toshkent: TDPU, 2020.
9. Abduraxmanova D.M. O’yin faoliyati va bolalar rivojlanishi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.
10. Saidahmedova M.N. Ilk yoshdagi bolalar bilan ishlash metodikasi. – Toshkent: Fan, 2015.
11. Umarova M.M. Maktabgacha ta’limda innovatsion metodlar. – Toshkent: Iste’dod, 2019.
12. Mahmudova M. Maktabgacha ta’lim nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Ilm Ziyosiyoti, 2020.
13. Kenjaboeva Z.K. Bolalar bilan muloqot psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
14. Haydarova O. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy fikrlashni shakllantirish. – Samarqand: SamDU, 2021.
15. Qurbonova S. Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015.
16. Karimova N.N. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: TDPU, 2017.
17. Islomova D.S. Didaktika asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
18. Rasulova G.X. Bolalar psixologiyasi. – Toshkent: Iste’dod, 2015.
19. Vahobova L.T. Rivojlantiruvchi o’yinlar metodikasi. – Toshkent: O’qituvchi, 2014.
20. Xalilova S.S. Maktabgacha yoshdagi bolalarda son va miqdor tushunchalarini shakllantirish. – Buxoro: BDU, 2021.